

ORIGINAL ARTICLE

Analisis Peramalan Time Series dengan *Exponential Smoothing* Kejadian Hipertensi di Puskesmas Poned Balowerti 2022-2026

Nindya Puspita Sari¹⁾ Mohamad Anis Fahmi^{2)*}

¹⁾ Bachelor Degree Program in Public Health, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

²⁾ Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

* **Author Correspondence;** E-mail: mohamadanisfahmi@iik.ac.id

ABSTRACT

Background: Hypertension is a non-communicable disease often referred to as the silent killer. Hypertension is a health problem that needs attention, this is the high morbidity and mortality due to hypertension. The aim of this research is to predict the incidence of hypertension in the next year in Balowerti Poned Community Health Centre. **Methods:** Conducting research at Balowerti Poned Community Health Centre UPTD on Jalan Balowerti V, Balowerti Village, Kota District, Kediri City. Data collection will be conducted from 10 January to 29 January 2022, starting from 07.00 to 14.30 WIB. Predicting the incidence of hypertension can be used to determine plans for the management and prevention of hypertension and to reduce morbidity due to hypertension. Data analysis was performed using RStudio software version 372. **Results:** There was a decrease in the incidence of hypertension in 2020 and 2021. The triple exponential smoothing model gave the smallest sum-square error (SSE) of 290,767.4. Therefore, the triple exponential smoothing model was used as the forecasting model. The forecasting results show a downward trend in 2022-2026. **Conclusion:** Despite the predicted decrease, the public is expected to play an active role in hypertension prevention efforts to reduce the risk of other health problems due to hypertension in the future.

Keywords: Exponential Smoothing, Hypertension, Prediction, Time Series

PENDAHULUAN

Puskesmas Poned Balowerti merupakan salah satu penyelenggara upaya pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama serta upaya kesehatan perorangan tingkat pertama. Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dilaksanakan kepada masyarakat esensial dan upaya pengembangan kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan esensial diantaranya meliputi pelayanan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, gizi serta pencegahan penyakit. Puskesmas Poned Balowerti merupakan salah satu puskesmas yang berada di Kota Kediri.

Berdasarkan analisis masalah di Puskesmas Poned Balowerti diketahui 10 besar penyakit di tahun 2021 meliputi penyakit darah tinggi primer dengan jumlah kasus sebanyak 2.204 kasus, infeksi akut saluran pernafasan atas dengan jumlah kasus sebanyak 1.243 kasus, DM (NIDDM) dengan jumlah kasus sebanyak 982 kasus, gagal jantung dengan jumlah kasus sebanyak 457 kasus, gastritis dan duodenitis dengan jumlah kasus sebanyak 308 kasus, gangguan faal lain pada alat pencernaan dengan jumlah kasus sebanyak 289 kasus, scabies dengan jumlah kasus sebanyak 284 kasus, TB Paru dengan jumlah kasus sebanyak 283 kasus, GOUT dengan jumlah kasus sebanyak 277 kasus dan

Schisofrenik dengan jumlah kasus sebanyak 232 kasus. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kejadian hipertensi merupakan kejadian penyakit paling banyak di Puskesmas Poned Balowerti di tahun 2021. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kejadian hipertensi di Puskesmas Poned Balowerti.

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang sering disebut dengan silent killer. Hipertensi merupakan suatu kondisi terjadinya peningkatan tekanan darah yang memberi gejala berlanjut pada suatu target organ tubuh sehingga menimbulkan kerusakan lebih berat seperti stroke, penyakit jantung koroner, serta penyempitan ventrikel kiri (Jannah et al., 2017). Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan peluang 7x lebih besar terkena stroke, 6x lebih besar terkena penyakit jantung kongestif dan 3x lebih besar terkena serangan jantung (Imelda et al., 2020).

Hipertensi menjadi masalah kesehatan yang perlu diperhatikan, hal ini tingginya morbiditas dan mortalitas akibat hipertensi. Menurut WHO, jumlah penderita akan semakin meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Menurut American Heart Association (AHA) penduduk amerika yang berusia diatas 20 tahun yang menderita hipertensi telah mencapai angka 74,5 juta jiwa. Hampir 90-95% kasus diantaranya tidak terdeteksi dan tidak diketahui penyebabnya. Di Indonesia menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi hipertensi mencapai 34,1%. Bila dibandingkan pada data Riskesdas tahun sebelumnya, yakni 2013 dan 2007 menunjukkan adanya peningkatan angka prevalensi hipertensi, dimana di tahun 2013 sebanyak 31,7% dan 2007 sebanyak 25,8%.

Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke-6 dengan angka prevalensi hipertensi mencapai 36,32%. Jika dibandingkan dengan Riskesdas Jatim tahun 2013 menunjukkan terjadi peningkatan angka prevalensi hipertensi di Jawa

Timur yakni 26,2%. Berdasarkan data Kota Kediri dalam angka tahun 2021 menunjukkan bahwa hipertensi berada di urutan pertama dengan penderita terbanyak di Kota Kediri, dengan jumlah penderita secara keseluruhan sebanyak 19.810 penderita.

Hipertensi merupakan penyakit yang mendapat perhatian dari seluruh kalangan masyarakat, sehingga membutuhkan penanggulangan jangka panjang yang menyeluruh dan terpadu (Imelda et al., 2020). Besarnya kasus hipertensi akan berdampak pada besarnya biaya kesehatan yang dikeluarkan. Keadaan ini memerlukan perbaikan strategi dalam menyelesaikan masalah hipertensi. Perencanaan strategis dibuat untuk mengantisipasi tren di masa mendatang dengan menggunakan data dan asumsi. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk menganalisis keadaan di masa yang akan datang menggunakan teknik peramalan (forecasting) (Putri et al., 2018).

Peramalan atau forecasting merupakan suatu teknik analisis perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif yang bertujuan untuk memperkirakan kejadian di masa mendatang dengan menggunakan data-data dari masa lalu (Fahrunnisa et al., 2021). Pada dasarnya peramalan ada dua macam yaitu peramalan secara kualitatif dan peramalan kuantitatif. Salah satu metode peramalan kuantitatif yang dapat digunakan adalah peramalan yang didasarkan pada deret waktu (time series). Menurut Atmaja (2009 dalam Widi A. dan Dwi A, 2019) time series merupakan rangkaian atau seri dari nilai-nilai variabel atau hasil observasi, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang akan dilakukan pencatatan dalam jangka waktu yang berurutan (Widi .A & Dwi A., 2019).

Analisis time series ini dapat diterapkan pada penyakit hipertensi. Secara umum tujuan peramalan adalah menentukan hubungan antar variabel yang diramal dengan nilai historis

sehingga peramalan selanjutnya dapat dilakukan dengan model tersebut (Widi .A & Dwi A., 2019). Penerapan analisis time series pada kejadian hipertensi digunakan untuk meramalkan tren kejadian hipertensi di masa mendatang, sehingga dengan adanya ramalan ini diharapkan mampu dijadikan referensi sebagai penyusunan upaya penanggulangan dan pencegahan kejadian hipertensi khususnya di wilayah kerja Puskesmas Poned Balowerti. Tujuan penelitian ini adalah meramalkan kejadian hipertensi satu tahun mendatang di Puskesmas Poned Balowerti.

METODE

Penelitian ini berupa observasional deskriptif. Pengolahan data dengan cara melihat distribusi kejadian hipertensi berdasarkan usia, jenis kelamin dan alamat. Kemudian dilakukan peramalan kejadian hipertensi selama satu tahun kedepan dengan berdasarkan data laporan bulanan kejadian hipertensi. Peramalan kejadian hipertensi dapat digunakan untuk menentukan rencana penanggulangan dan pencegahan hipertensi, serta menekan angka kesakitan akibat hipertensi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan software RStudio versi 372.

Pelaksanaan penelitian di UPTD Puskesmas Poned Balowerti di Jalan Balowerti V, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Pelaksanaan pengumpulan data mulai 10 Januari sampai dengan 29 Januari 2022, dimulai pukul 07.00 sampai dengan 14.30 WIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejadian hipertensi di Puskesmas Balowerti menunjukkan terjadinya penurunan dari tahun 2019 hingga 2021. Penurunan kejadian hipertensi disebabkan adanya hambatan dalam pelaksanaan skrinning hipertensi, serta rendahnya kesadaran penderita untuk melakukan cek kesehatan berkala, sehingga masih banyak kasus yang tidak tercatat.

Gambar 1. Tren kejadian hipertensi di Puskesmas Poned Balowerti tahun 2019-2021

Besarnya masalah yang ditimbulkan oleh penyakit hipertensi, maka diperlukannya upaya pencegahan dan penanggulangan hipertensi khususnya dalam mencegah terjadinya penyakit katastrofik akibat hipertensi. Salah satu penunjang dalam menentukan pengambilan keputusan program pencegahan dan penanggulangan hipertensi dibutuhkannya data yang akurat untuk melihat seberapa banyak kasus hipertensi yang terjadi. Salah satu data yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang pengambilan keputusan adalah data analisis peramalan kejadian hipertensi selama beberapa waktu ke depan.

Gambar 2. Distribusi kejadian hipertensi berdasarkan usia

Pada penelitian ini, peneliti melakukan peramalan kejadian hipertensi hingga akhir 2022 yang mana data ini diharapkan dapat membantu

pengambilan keputusan perencanaan program pencegahan dan penanggulangan kejadian hipertensi di Puskesmas Poned Balowerti. Adapun metode peramalan yang digunakan metode time series yakni exponential smoothing dengan memanfaatkan data bulanan kejadian hipertensi di tahun 2021.

Penderita hipertensi paling banyak berusia 50-64 tahun sebanyak 484 penderita, kemudian diikuti usia 65-69 tahun sebanyak 431 penderita, usia 45-54 tahun sebanyak 409 penderita, usia ≥70 tahun sebanyak 392 tahun, usia 55-59 tahun sebanyak 372 tahun dan pada usia 25-34 tahun sebanyak 4 penderita. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian hipertensi banyak terjadi pada usia lanjut dewasa, namun tidak menutup kemungkinan jika usia muda juga dapat terkena hipertensi.

Gambar 3. Distribusi kejadian hipertensi berdasarkan jenis kelamin

Penderita hipertensi paling banyak berjenis kelamin perempuan dengan penderita sebanyak 1.415 penderita (64%). Sedangkan pada jenis kelamin laki-laki terdapat penderita hipertensi sebanyak 789 penderita (36%).

Analisis peramalan atau forecasting melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah melihat tren kejadian. Plot di bawah ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kejadian hipertensi di tahun 2020 dan 2021. Hal ini dikarenakan terhambatnya pelaksanaan program skrining PTM akibat pandemi Covid-19.

Gambar 4. Plot tren kejadian hipertensi di Puskesmas Poned Balowerti tahun 2019-2021 menggunakan *exponential smoothing*

Penyebab lain adalah banyaknya warga yang melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan lain sehingga tidak tercatat pada sistem pencatatan Puskesmas Poned Balowerti. rendahnya kesadaran warga khususnya penderita baru untuk melakukan pengecekan kesehatan di fasilitas kesehatan juga memungkinkan rendahnya catatan hipertensi.

Tahap kedua adalah menentukan model exponential smoothing terbaik. Hasil analisis sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil model peramalan terbaik

Jenis Model	Sum Square Error (SSE)
<i>Single exponential smoothing</i>	441.180
<i>Double exponential smoothing</i>	665.644,1
<i>Triple exponential smoothing</i>	290.767,4

Model triple exponential smoothing mendapatkan hasil sum square error (SSE) terkecil, yakni 290.767,4. Dengan adanya ini, maka model peramalan yang digunakan adalah model triple exponential smoothing.

Tahap ketiga adalah analisis peramalan. Plot hasil peramalan kejadian hipertensi tahun 2022 hingga 2026 sebagai berikut.

Gambar 5. Hasil peramalan kejadian hipertensi tahun 2022-2026

Gambar tersebut menunjukkan terjadi penurunan terjadi hipertensi. Penurunan ini dapat terjadi apabila masih terhambatnya proses skrining ptm di Puskesmas Poned Balowerti, sehingga banyak penderita yang tidak dapat terdeteksi dan tidak tercatat. Selain itu, terdapat penderita yang berobat di fasilitas kesehatan lainnya sehingga tidak tercatat pada laporan kejadian hipertensi di Puskesmas Poned Balowerti, serta rendahnya kesadaran penderita baru untuk melakukan cek kesehatan secara berkala

Berdasarkan data sekunder kejadian hipertensi di Puskesmas Poned Balowerti menunjukkan bahwa kejadian hipertensi banyak terjadi pada penduduk berusia ≥ 45 tahun atau lansia. Hal ini dikarenakan adanya penurunan fungsi organ pada lansia sehingga meningkatkan terjadinya peningkatan darah, terutama diakibatkan penurunan elastisitas arteri (Richardo et al., 2021). Dinding arteri akan mengalami penebalan dikarenakan adanya penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah akan mengalami penyempitan dan menjadi kaku (Jannah, 2017).

Pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan uji statistik untuk mengetahui hubungan variabel usia dengan kejadian hipertensi. Hasil data ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adam (2019) dimana usia merupakan faktor determinan yang mempengaruhi kejadian

hipertensi (Adam, 2019). Usia merupakan salah satu faktor penting dalam mempelajari masalah kesehatan dan sosial karena usia berkaitan dengan perilaku seseorang, dimana penambahan usia menyebabkan penurunan fisiologi tubuh yang dimulai saat usai 45 tahun (Tumanduk et al., 2019).

Berdasarkan data sekunder kejadian hipertensi di Puskesmas Poned Balowerti menunjukkan bahwa kejadian hipertensi banyak terjadi pada penduduk berjenis kelamin perempuan. Menurut Garwahasada dan Wirjatmadi, (2020) peningkatan prevalensi hipertensi pada wanita terjadi ketika memasuki masa menopause dimana hal ini disebabkan adanya perbedaan hormon dan gaya hidup.

Menurut Protogerou et al (2017 dalam Garwahasada and Wirjatmadi, 2020) Wanita pada usia lebih dari 55 tahun kehilangan aktivitas hormon estrogen pada dinding arteri karotis dan brakialis yang berakibat pada efek membahayakan seperti memicu kekakuan dan menurunkan elastisitas arteri (Garwahasada & Wirjatmadi, 2020). Sedangkan pada laki-laki, tingginya prevalensi hipertensi pada laki-laki disebabkan adanya kebiasaan buruk seperti merokok dan berkaitan erat dengan pekerjaan, seperti perasaan kurang nyaman saat bekerja (Jannah et al., 2017).

Berdasarkan hasil peramalan yang dilakukan menunjukkan terjadinya penurunan kejadian hipertensi di tahun 2022 hingga 2026. Penurunan ini akan terjadi apabila masih terhambatnya proses skrining ptm di masyarakat, sehingga menyebabkan tidak terdeteksinya kejadian hipertensi. Selain itu, terdapat penderita yang berobat di fasilitas kesehatan lainnya sehingga tidak tercatat pada laporan kejadian hipertensi di Puskesmas Poned Balowerti, serta rendahnya kesadaran penderita baru untuk melakukan cek kesehatan secara berkala. Dengan adanya ini mengakibatkan tidak terdeteksinya penderita hipertensi, serta tidak tercatatnya penderita pada laporan bulanan

kejadian penyakit. Tidak terdeteksinya pendeirta hipertensi akan meningkatkan risiko terkena masalah kesehatan lainnya yang diakibatkan hipertensi.

Menurut Sugiharto (2007 dalam Jannah et al., 2017) hipertensi dapat memberikan gejala berlanjut pada suatu organ target sehingga dapat menimbulkan kerusakan lebih berat seperti stroke, jantung koroner hingga penyempitan ventrikel kiri. Selain penyakit-penyakit tersebut, hipertensi dapat pula menyebabkan gagal ginjal, penyakit pembuluh lain, diabetes mellitus dan lain-lain (Jannah et al., 2017). Hipertensi yang tidak dilakukan penatalaksanaan yang baik, maka berisiko akan memperparah penderita. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya angka kesakitan akibat hipertensi. Meningkatnya angka kesakitan akibat hipertensi membuat membesarnya beban biaya kesehatan dalam pembelian obat kronis hipertensi.

KESIMPULAN

Uji peramalan dengan menggunakan time series metode exponential smoothing menunjukkan terjadinya penurunan kejadian hipertensi di tahun 2022 hingga 2026. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan hipertensi, guna mengurangi risiko masalah kesehatan lainnya akibat dari penyakit hipertensi di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Puskesmas Balowerti yang telah membantu dan memfasilitasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, L. (2019). Determinan Hipertensi Pada Lanjut Usia. *Jambura Health and Sport*

Journal, 1(2).

<https://doi.org/10.37311/jhsj.v1i2.2558>

Akolo, I. R. (2019). Perbandingan Exponential Smoothing Holt-Winters Dan Arima Pada Peramalan Produksi Padi Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Technopreneur (JTech)*, 7(1). <https://doi.org/10.30869/jtech.v7i1.314>

Ansar J, et al. (2019). Determinan Kejadian Hipertensi Pada Pengunjung Posbindu Di Wilayah Kerja Puskesmas Ballaparang Kota Makassar. *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan*, 1(3).

Ayukhaliza, D. A. (2020). Faktor Risiko Hipertensi di Wilayah Pesisir (Studi Pada Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Tiram). *Universitas Islam Negri Sumatera Utara*.

Garwahasada, E., dan Wirjatmadi, B. (2020). Hubungan Jenis Kelamin, Perilaku Merokok, Aktivitas Fisik dengan Hipertensi Pada Pegawai Kantor. *Media Gizi Indonesia*, 15(1).

Imelda, I., et al. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Puskesmas Air Dingin Lubuk Minturun. *Health & Medical Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.33854/heme.v2i2.532>

Oematan, G., dan Oematan, G. (2021). Durasi tidur dan aktivitas sedentari sebagai faktor risiko hipertensi obesitik pada remaja. *Ilmu Gizi Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.35842/ilgi.v4i2.208>

Purwono, J., et al. (2020). Pola Konsumsi Garam Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia. *Jurnal Wacana Kesehatan*, 5(1). <https://doi.org/10.52822/jwk.v5i1.120>

Puspitasari, A. A. (2018). Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Pada Usia 20-44 Tahun Di Puskesmas Kawatuna Kota Palu. *Ghidza: Jurnal Gizi Dan Kesehatan*, 2(2). <https://doi.org/10.22487/ghidza.v2i2.12>

Putri, F. A., et al. (2016). Analisis Faktor Risiko Hipertensi Primer Pada Lansia Di Puskesmas Dinoyo Malang. *Saintika Medika*, 12(2). <https://doi.org/10.22219/sm.v12i2.5267>

- Richardo, D., et al. (2021). Hubungan Umur Dan Riwayat Pada Keluarga Sebagai Faktor Non-Modifiable Dengan Kejadian Hipertensi. *MEDIA BINA ILMIAH*, 15(10).
- Safitri, T., et al. (2017). Perbandingan Peramalan Menggunakan Metode Eksponensial Holt-Winters Smoothing Dan ARIMA. *Unnes Journal of Mathematics*, 6(1). <https://doi.org/10.15294/ujm.v6i1.11717>
- Shaumi, N. R. F., dan Achmad, E. K. (2019). Kajian Literatur: Faktor Risiko Hipertensi pada Remaja di Indonesia. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 29(2). <https://doi.org/10.22435/mpk.v29i2.1106>
- Suharto, S., et al. (2020). Faktor Risiko Hipertensi pada Lansia di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa. *Jurnal Kesehatan Global*, 3(1). <https://doi.org/10.33085/jkg.v3i1.4590>
- Sylvestris, A. (2017). Hipertensi Dan Retinopati Hipertensi. *Saintika Medika*, 10(1). <https://doi.org/10.22219/sm.v10i1.4142>
- Tumanduk, W. M., et al. (2019). Faktor-faktor risiko hipertensi yang berperan di Rumah Sakit Robert Wolter Mongisidi. *E-CliniC*, 7(2). <https://doi.org/10.35790/eci.7.2.2019.26569>
- Widi .A, W., dan Dwi A., N. (2019). Analisa Peramalan Winter's Exponential Smoothing Brown Dibandingkan Dengan Autoregressive Integrated Moving Average Pada Data Jumlah Kejadian Hipertensi. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 4(1). <https://doi.org/10.24929/jik.v4i1.695>